

GURBANALY MAGRUPYNYŇ ÖMÜR BEÝANY

Haýtbaýew Awazbek Aýbek ogly

Ajiniýaz adyndaky Nöküs döwlet

pedagogika instituty Filologiýa fakulteti

Türkmen dili we edebiýaty ýönelişi 2-nji kurs talyby

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19382455>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 26-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 31-mart 2026 yil

KEYWORDS

Gurbanaly Magrupy, türkmen nusgawy edebiýaty, XVIII asyr türkmen edebiýaty, türkmen şahyrlary, dessan döredijiligi, taryhy wakalar, türkmen taýpalary, göç-gonçylyk durmuşy, halk rowaýatlary, aýdym-saz sungaty.

ABSTRACT

Bu makalada XVIII asyr türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri bolan Gurbanaly Magrupynyň ömür ýoly we döredijiligi barada maglumat berilýär. Onda şahyryň doglan ýeri, ýaşan döwri, onuň gatnaşan taryhy wakalary hem-de türkmen halkynyň durmuşyndaky orny giňişleýin beýan edilýär. Şeýle hem Magrupynyň dürli ýerlerde ýaşap, göçüp-gonup ýaşan durmuşy, onuň söweşlere gatnaşandygy, döwürdeşleri bilen edebi gatnaşygy we döredijilik aýratynlyklary görkezilýär. Makalada şahyryň türkmen edebiýatynyň ösüşine goşan goşandy, onuň dessanlary, goşgulary hem-de aýdym-saz sungaty bilen baglylygy hem aýratyn nygtalýar. Sonuň bilen birlikde halk rowaýatlarynda saklanyp galan maglumatlar arkaly Magrupynyň şahsy keşbi we durmuşynyň käbir wakalary açylyp görkezilýär..

Türkmen nusgawy edebiýatynyň baýlaşmagyna gymmatly goşant goşan şahyrlaryň biri-de Gurbanaly Magrupydyr. Onuň döredijiligi türkmen şygrynyň hem kyssasynyň ösmegine uly itergi berdi. Şahyr şol döwürdäki edebi döredijiligiň umumy ýörelgelerine eýeren hem bolsa, onuň eserleri many-mazmunynyň, keşpleriniň, çeper beýan edilýişiniň özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Şol özboluşlylyk onuň geçen durmuş ýoly bilen-de baglydyr.

Magrupy XVIII asyrdan dowam eden galagoply taryhy wakalaryň jümmüşinde ýaşapdyr. Olara ýakyndan gatnaşygy bolupdyr. Şahyr ömrüniň agramly bölegini at üstünde geçiren adamlaryň biridir. Ol Eýran şalaryna, Hywa hanlaryna garşy alnyp barlan söweşlerde türkmen ýigitlerine baş bolup, bir eli gylyçly, bir eli galamly söweşipdir.

Şahyr asuda gün-güzeran görmändir. Ol ençeme söweşleriň, tozgunçylygyň şaýady bolupdyr. Şahyr watandaşlary bilen türkmen topragynyň bir künjünden beýleki bir künjüne ençeme sapar göçüp-gonmaga mejbur bolupdyr. Şeýle agyr durmuşyň başdan geçiren hem bolsa, Magrupy hiç wagt ýan bermändir, ruhdan düşmändir. Ol hemişe batyr söweşeň görnüşde hereket edipdir.

Bar bolan maglumatlara görä, Magrupy, takmynan, 1735-nji ýylda Ahal welaýatynyň Baharly etrabynyň Durun (başga bir ýazgyda Mehin) obasynda dogulýar. Ol türkmenleriň

ýemreli taýpasynyň magrup tiresinden bolupdyr. Bu barada şahyr eserlerinde birnäçe maglumatlar galdyrypdyr. Onuň “Seýpelmelek-Medhaljema” dessanynda şeýle setirleri okaýarys:

“Imdi kemine-kemterin, häkisar çendan ki pür kine bolsa, ýene hem umydywar, asyl nesebim ýemreli, tiräm magrup, adym Gurbanaly, emma meşhur adym Magrupy”. Dessanyň dowamynda ol bu maglumatlary goşgy bilen hem beripdir:

Aslymyz ýemreli, zatymyz Magrup,
 Asym patyşany kylarmyz tagryp,
 Men şikeste, binowa men, men garyp,
 Yşk meniň halymny kylmyş perişan.

Görşümüz ýaly, şahyryň çyn ady Gurbanaly bolup, halk arasynda Magrupy tahallusy (lakamy) bilen giňden tanalypdyr.

Magrupy ömrüniň ýaşlyk hem ýetginjeklik ýyllaryny Durun, Mehin, Bamy, Baharly, Gökdepe etraplarynda geçirýär. Şahyr taryhy temadan ýazan “Watanyň galdy” atly goşgusynda bu barada şeýle diýýär:

Agalar, arzymny beýan eýleşem,
 Durun, Mehin atly watanyň galdy.
 Gat-gat düşek düşäp üçek üstüne,
 Mest olup, agdarlyp ýatanym galdy.
 Gökdepe, Bähre il, Ürgençdir ýurdum.
 Bamydyr leňnerim, arslanym-şirim,
 Hoja Alamberdar – bir gözli pirim.
 Gum ýassanyp anda ýatanym galdy.

Şahyr bu ýerde “Ürgençdir ýurdum” diýip, ikinji bir maglumaty hem getirýär. Eýsem, Magrupy Horezme nähili düşýär? Taryhy maglumatlaryň habar bermegine görä, geçmişde türkmenleriň birtopary, ýagny teke, ýomut, salyr, ýemreli taýpalary Horezmiň günbatarynda, Sarygamyş kölüniň töwereginde, Balkan dagynyň eteklerinde gün-güzeran görüpdiler. Olar suwly hem otly öri meýdanlaryny, ekerançylyk üçin ýaramly ýerleri agtaryp, ýuwaş-ýuwaşdan günorta göçüp başlaýarlar.

Bu hereket XVIII asyrdan has güýçlenýär. Sebäbi goňsy döwletleriň hökümdarlarynyň çozuşlary sebäpli, Balkan, Hywa etraplaryna, Amyderýanyň orta akymyna wagtlaýyn göçüp baran tekeler üçin öri meýdanlary, ekerançylyk ýerleri azlyk edýär. Taryhy wakalaryň çylşyrymlaşmagy, feodal döwletleriň çaknyşyklarynyň güýçlenmegi bilen, Magrupy dagy ol ýerdenem Maňgyslaga gidýärler. Soňra ýene Maňgyslakdan Horezme gaýdýarlar. Mahlasy, göçhä-göçlük bilen, olar köp sergezdançylygy başdan geçirýärler.

Magrupynyň ömrüniň ahyrky ýyllary Horezmda hem-de Maňgyslakda geçýär. Halk rowaýatlarynda berilýän maglumatlara görä, şahyr Maňgyslakda aradan çykýar. Onuň gubury şol ýerde bolmaly.

Şahyryň nirede okandygy barada anyk maglumat bolmasa-da, onuň öz döwrüniň belli ylymy-bilimli adamy bolandygy äşgär duýulýar. Ol taryhdan söz açanda-da, edebiýatyň aýry-äýry meselelerine seslenende-de diliň hem-de edebi döredijiligiň çylşyrymly meseleleri barada pikir ýöredende-de, onuň köp zatlardan habarlydygy belli bolýar.

Magrupy örän çarkandakly durmuş hem döredijilik ýoluny geçipdir. Ol köp söweşlere, harby gepleşiklere gatnaşýar, birnäçe serdarlar, hanlar hem-de

döwrüniň beýleki görnükli adamlary, şahyrdyr bagşy sazandalary, ylymly-bilimli adamlary bilen ýakyndan gatnaşykda bolupdyr. Ol döwürdeşleri Gaýyby, Magtymguly, Şeýdaýy, Durdy şahyr, Muhammetnyýaz dagy bilen çeper döredijilik aragatnaşygyny saklap, ýurduň şol wagtky ýagdaýy, türkmen tire-taýpalarynyň dagynyklygy, olaryň arasynda dowam eden dawalar barada pikir alşypdyr. Onuň

Magtymguly hem Gaýyby bilen aýdyşan aýdyşyklary muňa doly şaýatlyk edýär. Halk arasyndan toplanan maglumatlarda Magrupynyň harby hereketler, şeýle hem geçiren gezelençleri wagtynda Keýmir körüň ogly Annameňli, Magtymgulynyň döredijiliginde taryplanýan

Çowdur han, Öwezgeldi serdar, şeýle hem Mämmetje serdar, Hojageldi serdar, Esen oglan, Sary han, Mämmetberdi Gyzylinjik, Söýeg serdar, maňgyslakly Hatam serdar (Hatam şahyr bolsa gerek) ýaly XVIII asyryň belli taryhy şahslary bilen gatnaşykda bolandygy barada habar berilýär. Şolar bilen gatnaşyk saklandygyny şahyryň eserleri habar berýär.

Magrupy XVIII asyryň ortalarynda hem-de ikinji ýarymynda ýaşap geçen taryhy şahs bolan Döwletýar bilen ýakyndan dostlaşypdyr.

Şahyryň Döwletýar bilen Hywa medresesinde okan wagtynda tanşyp, dostlaşan bolmagy mümkin. Bir pikir, bir maksat ugrunda alnyp barlan göreşler olary ysnyşdyran bolsa gerek. Sebäbi Döwletýar hem, edil Magrupy ýaly, Hywa hanynyň yzarlamalaryndan gaçyp, öz dogduk mekany Goňrady taşlap gitmäge we tä ömrüniň ahyryna çenli öz dogduk mekanyna baryp bilmän, bütin ömrüni sergezdancylykda geçirmäge mejbur bolupdyr. Şonda ol kakasynyň ýakyn dosty bolan Mämmetje serdaryň, Hojageldi serdaryň ýakyndan goldamagy bilen, türkmenleriň arasynda bolup, daşky duşmanlara garşy alnyp barlan göreşlerde kän gahrymançylyklar görkezýär, il-günüň uly alkysyny alýar. Ine, sonuň üçin hem Magrupy dosty Döwletýaryň keşbini ebedileşdirmek maksady bilen, ol hakda uly dessan ýazýar.

Magrupy ýaşlykdan aýdym-saz sungaty bilen-de gyzyklanypdyr. Ol öz döwrüniň ökde sazandasy hem bagşysy bolupdyr. Ol beýleki halk döredijiligi eserleri hem-de nusgawy şahyrlaryň goşgulary bilen birlikde öz eserlerini-de aýdym edip aýdypdyr. Şahyryň aýdym-saz sungatyny söýendigini, onuň bilen içgin iş salyşandygyny onuň dessanlary hem görkezýär. Şahyryň “Ýusup-Ahmet”, “Döwletýar” dessanlarynda aýdym-saza uly ähmiýet berilýär. Eserleriň ikisinde-de wakalaryň umumy ösüşinde aýdym-saz sungaty getirilýär hem-de gahrymanlaryň ýesirlikden boşamagynda uly ähmiýete eýe bolýar. Magrupynyň aýdym-saz sungaty bilen içgin gyzyklanandygy barada halk arasyndan ýygnalan maglumatlarda-da gyzykly gürrüň berilýär.

Bir rowaýatda Magrupynyň Eýran hany Begler hana ýesir düşendigi aýdylýar. Ol ýesirlikde ýedi ýyllap saklanýar. Şol hanyň ýetişen gyzy şahyryň saz çalşyna, aýdym aýdyşyna maýyl bolýar we ony söýýär. Haçanda oňa öz söýgüsini aýan edende, Magrupy ol gyza göwün bermändir hem-de özüniň Artyknyýaz atly aýalynyň bardygyny aýdypdyr. Hanyň gyzynyň muňa gahary gelip, Magrupynyň gözüne nil çekmegi buýurýar. Günleriň birinde Begler han aradan çykýar. Onuň ornuna ogly han bolýar. Ol Magrupyny bendilikden halas edýär.

Bu rowaýatda berilýän maglumatlar belli bir derejede taryhy hakykata hem dogry gelýär. Dogrudan hem, XVIII asyryň ahyrlarynda Horasanda Begler han häkimlik edipdir. Ol Nedir tarapyndan öldürilen Fethaly hanyň agtygy bolup, ata-babalary ýaly, türkmenler barada gazaply syýasat alyp barypdyr.

Şahyryň ýesirlige düşüşi hakdaky ikinji bir rowaýatda has gynançly waka beýan edilýär. Onda Magrupynyň Artyknyýaz atly aýalynyň bolandygy aýdylýar. Şol rowaýatyň gysgaça beýany şeýle:

Amyderýanyň boýunda ýaşap, gelip çykyş saltyklardan bolan Magrupy diýen adam parslara ýesir düşüp, ýesirlikde on ýyl saklanypdyr. Şol ýerde kör edilipdir. Ýesirlikden boşap, gaçyp gelýärkä, geçip barýan kerweniň jaňyny eşidip, olardan söýgüli aýaly Artyknyýazyň saglygyny sorap, “Amanmy?” diýen aýdymy aýdypdyr:

Dur, gardaşym, senden habar alaýyn,
Artyknyýaz atly ýarym amanmy?
Serwi dek boýlaryň, aý dek ýüzleriň,
Ak ýüzünde zülpi-tarym amanmy?
Bu goşgy şeýle setirler bilen tamamlanýar:
On dördi gijäniň şam salan aýy,
Näzenin inçedir, boýy suraýy,
Magrupy diýr, sen eýlegin haraýy,
Wadaly, wepaly ýarym amanmy?

Magrupy obalaryna ýakynlabelede, hemişe Artyknyýaza bolan söýgüsini beýan edip, aýdym aýdar ekeni. Bu gezek Artyknyýazyň ýüregi adamsynyň gelýänini öňünden syzypdyr. Ol gaýyn atasyna “Göwnüme bolmasa, Magrupy geläýjek ýaly bolup dur” diýipdir.

Emma gaýyn atasy gelniniň tolgunmasyna çäre tapmandyr. Dogrudan hem, Artyknyýazyň duýgusy ony aldmandyr. Şol gije ötenden son, ertesi Magrupy obalaryna gaýdyp gelipdir.

Bu rowaýatda hem görşümüz ýaly, Magrupy Eýran hanlarynyň birine ýesir düşýär. Şonda hem gözünden mahrum bolýar. Ýesirlik hakyndaky wakalar onuň dessanlarynda-da bar. Bu ýerde şahyr saltyklardan diýen maglumat berilýär. Aýdyjy şahyryň şu goşgusynyň saz bilen onuň haýsy tiredendigini gatyşdyrýan bolmagy mümkin.

Sebäbi bu aýdym “Saltyklar” atly halk sazyna goşulyp aýdylýar. Beýleki maglumatlar şahyryň ömür beýany bilen kybapdaş gelýär. Onuň Amyderýanyň orta akymynda ýaşanam, Eýran şalary, hanlary bilen öçli bolany hem dogry.

Magrupynyň keşbini umumy halda göz önüne getirmäge ýardam edýän käbir maglumatlar halkyň aňynda saklanyp, biziň günlerimize gelip ýetipdir. Saragtly Muhy Aman oglunyň aýtmagyna görä,

Magrupy syrdam, görmegeý adam bolupdyr. Ol bagşyçylyk hem eder ekeni. Onuň ýaramly saz, ýakymly owazy diňlänleri haýran galdyrypdyr. Şahyr at-ýaragy-da gowy görükdir.

Başga bir ýerde onuň aýagynyň şikestli bolandygy aýdylýar. Şahyryň söweşlerde ýa-da zyndanda bolan wagtynda ýaralanan bolmagy ähtimal. Ýöne şahyryň özi tenine ýara düşendigi barada hiç hili maglumat galdyrmändyr. Ol barada eserlerinde-de hiç zat aýdylmandyr.

Magrupy, takmynan, 1810-njy ýyllar töwereginde aradan çykypdyr diýip çak edilýär.

Şahyryň nebereleriniň kimlerdigi, olaryň nirelerde ýaşaýandyklary barada takyk bir maglumat ýok. Halk rowaýatlarynda Magrupydan perzent önmändigini aýdylýar. Şu pikir şahyryň öz goşgularynda-da ýaňzydylýar. Ol birnäçe goşgusynda perzentsizlik dagynyň çekip-cydardan agyrdygy barada ýatlap geçýär. Her halda, şahyryň dogan-garyndaşlaryndan, ilençalanlaryndan ýetişen nesiller bolalmaly.

Peýdalanylýan edebiýatlar:

1. Magrupy. Lirik. Seýpelmelek-Medhaljemal. – Aşgabat, 1967.

2.XVIII – XIX asyr türkmen edebiyatynyň taryhy boýunça oçerkler, Aşgabat: Ylym, 1967.

3.Ataýew K. Edebi tapyndylar. – Aşgabat: Türkmenistan, 1980.

4.Ataýew K. XVIII asyr türkmen edebiyaty. – Aşgabat: Magaryf, 1988.

5.Ataýew K. XVIII asyr türkmen edebiyaty. – Aşgabat: 2010.

1.<https://kitaphana.gov.tm>

2.<https://metbugat.gov.tm>

3.<https://science.gov.tm>

4.<https://www.wikipedia.org> (Gurbanaly Magrupy barada maglumatlar)7

INNOVATIVE
ACADEMY